

TRATADO DE PAZ DE LA GUERRA DE AFRICA.

Entrevista entre el General O'donnell y el Califa Muley-el-Abbas.

Moro.

Cristiano, ya llegó el día,
decía Muley-Abbas,
por el Dios grande que adoras
de rogarte por la paz.
¿Qué santo ruega por tí,
ó quien tienes á tu lado,
que no has perdido una accion
entre tantas como has dado?
¿Dime, quien te ha protegido?
¿quién ha sido tu escudero,
que tanto ácierto has tenido
en un pais extranjero?

Cristiano.

Puse mi espíritu en Dios
cuando salí de mi casa,
y me viene defendiendo
Maria, llena de Gracia,
la Reina de Tierra y Cielo,
aquella que tu desprecias,
que estás queriendo á Mahoma
sin creer en la Pureza.

Moro.

Ya veo que es imposible
resistir tu artillería,
en no cortando este fuego
fallece la morería.
El golpe de bayoneta
nos tiene tan asustados
que en oyendo decir, carga,
se dispersan mis soldados.
Pregunto: ¿que regimiento
es ese de las casacas
con cordones amarillos
que con tanta ira atacan?

Cristiano.

Húsares de la princesa,
los poquitos que han quedado,
que los moros traicioneres

bastantes me han destrozado.

Si quieres ver lo que son
manda los tuyos al llano,
y yo les mandaré dar
una carga sable en mano.

Moro.

¿Dime, cuales son aquellos
del sombrero atravesado?

Cristiano.

Esa es la Guardia Civil,
los que nunca me han faltado,
miralos que quietecitos,
que humildes y que callados,
tan mansos como los yes
tan bravos son enfadados.
Manda doble de los tuyos
y antes que rompan el paso,
mira donde te colocas
no te alcance algun chispazo.

Moro.

¿Y aquellos de las banderas?

Cristiano

Aquellos son los lanceros,
que si les mando cargar
vas á probar el acero.

Moro.

Cristiano asustado estoy,
¿faltaran á tu obediencia
y ofendidos como estan
me haran perder la existencia?

Cristiano.

Descuida, nada te harán
¿acaso son mis soldados
bárbaros como los tuyos
que se matan á bocados?
¿no sabes que en los cristianos
está la caridad humana?
si tu me hubieras vencido
mis hijos no lo contarán.

Cuando un prisionero tuyo
 ha venido á mi poder
 lo primero que he mandado
 que se le dé de comer.
 Los que tu has cogido míos,
 infelices, desgraciados,
 que entre los bárbaros moros
 han sido sacrificados.
 Mira, moro, que me tienes
 traspasado el corazon,
 que me ha tenido sin sueño
 tu mala comportacion.
 Acuérdate que en Melilla
 un Provincial degollaste....
 si el cielo me diera alas
 me hallaría en todas partes.
 No se comerá la tierra
 las lágrimas de las madres,
 que en aquel caso quedaron
 muchos hijitos sin padre.
 Vente conmigo á los llanos
 y el Inglés que te habilíta,
 verás la fuerza que manda
 la armada de Isabelita.
 Dicen que somos cobardes
 y que no somos guerreros...
 el ablar á discrecion
 es medida sin rasero.
 El te dió las bayonetas,
 pólvora y comestibles,
 y tambien te dió á la mano
 piezas del mayor calibre.
 No habia de mirar mas
 que lo he sentado á mi mesa,
 y me ha cargado á la oreja
 como los perros de presa.
 En el golfo de la guerra
 una deuda me pidió,
 y apenas vino la orden
 al punto se la pagó.
 Tuvo presente el adagio
 como dice el resentido:
*Todo el mundo corta leña
 del árbol que está caido.*
 Entre los pobres mendigos
 que tiene España en su centro,
 Juntan cuarenta millones
 para pagarle á un hambriento.
 Vaya el ingles muy con Dios,

lo mismo te digo á tí,
 que componeis dos canallas
 uno y otro contra mi.
 Mi cuerpo se me estremece,
 no puedo tener consuelo,
 no he visto en ti una partida
 que sea de caballero.
 Estando en misa los míos
 con los tuyos me cargastes,
 ¿Como tuvistes valor
 estando Dios por delante?
 La suerte que tu has tenido,
 y asi lo puedes decir,
 que te han quedado soldados
 por ser hijos del pais.
 ¡Cuantos has matado míos
 que han muerto por su desgracia!
 porque le han perturbado
 las vendas de la ignorancia.
 En fin, moro, ¿que me pides?

Moro.

Cristiano, tranquilidad,
 que ya no tenemos fuerzas,
 acierto ni agilidad.

Cristiano.

Moro, cuanto tu me pides
 lo hago de buena gana,
 aguarda que le dé parte
 á mi reina soberana.
 Te devuelvo á Tetuan
 y tierras de pán y pasto,
 nada necesito tuyo
 en pagandome los gastos.
 Sí mi Augusta condesciende
 sujeto mis batayones,
 si te conformas al pago
 de cuatrocientos millones.

Moro,

Deja que pase la noche
 y mi cuenta tiraré,
 á ver lo que resolvemos
 y yo te responderé.

Cristiano.

En no viniendo á las seis
 á las faldas de esta sierra,
 pongo en facha los rayados
 y Tanger cae por tierra.

Amaneció el dia siguiente

cuanto la hora llegó
no pudo venir á tiempo
y un mensagero mandó.
Con una bandera blanca
marchaba con agonía
á darle parte á O'donnell
que Muley-Abbas venía.
Divisaron á lo largo
venir á Muley-Abbas,
y otros que le acompañaban
para efectuar la paz.
Mandó nuestro general
que las músicas formaran,
á hacerle el recibimiento
y la marcha le tocaran.
Al oír tantas cornetas
y clarines de armonía,
los hombres se estremecieron
y lloraban de alegría.
Una tienda nueva hicieron
en donde se colocaron,
Muley-Abbas y nuestro gefe
y la paz efectuaron.
Todos prestaron las firmas
bajo de las condiciones,
de pagar en cuatro tercios
los cuatrocientos millones.

Cristiano.

En dando el último pago,
luego que llegue la hora,
te devuelvo á Tetuan
pagándome la mejora.
Lo tienes mas aseado
que la palma de la mano;
y antes me parecia
retrete de los marranos.
Una guarnicion se queda
en esta prenda pretoria,
en donde obraré edificios
para la eterna memoria.
Y si no me contribuyes
el día en que hemos tratado
hasta que me correspondas
me mantienes los soldados.
Aconséjale á los tuyos
que no sean insultantes,
y si ofenden á los míos
pasará el cuento adelante.
Porque son muy traicioneros

y no tienen caridad,
y con sus malas ideas
deshonran la humanidad.
Tambien quiero en Santa Cruz
franca una pescadería,
para que los pescadores
puedan buscarse la vida.
Una guardia de los tuyos
en defensa de los míos
haz de poner en Melilla
para no ser ofendidos.
Si acaso los montaraces
cargan de día ó de noche,
los tuyos esten primero
resistiendo el primer golpe.
Han de venir ingenieros
de tu parte y de la mia,
á señalar el terreno
que ha costado tantas vidas.
Dejando firmes testigos
en la línea divisoria
para que en lo sucesivo,
nos tengan en la memoria.
Y cuando mi reina quiera
mandará obrar un convento
á vista de Tetuan
sin ponerle impedimento.
Donde tengan residencia
los misioneros de España
para que ruegen á Dios
por los que han muerto en campaña.

Muley-Abbas condescendió,
disimulando el enojo,
con aquel mismo grasejo
que al que le saltan un ojo.
Se despidieron gustosos
y al cielo le dieron gracias,
y aquella noche pasaron
con la mayor vigilancia.
Lo primero que mandó
nuestro gefe principal,
que no duerman descuidados
confiados en la paz.
El regimiento de Leon
puso una guardia en el puente
hasta que la hermosa aurora
amaneció en el naciente.
Principian á pasar lista

en todos los batallones,
y en las escuadras del mar
baterías y escuadrones.
¡Cuántos y cuántos nombraban
y ninguno respondían!
por no decir, falleció
todos se desentendían.
Los sargentos y oficiales
exclaman al alto cielo,
al ver cual destrozo han hecho
entre el cólera y el fuego.
El campo del marroquí
todo se quedó sembrado:
¡cuantos de los que allí fueron
se han quedado sepultados!
Aunque la victoria es nuestra
tarde se acabará el duelo,
la madre que pierde un hijo
no puede tener consuelo.
Con los enfermos y heridos
se ocupan los hospitales,
además de los que había
en casas particulares.
Los inútiles ya llegan.....
aquí comienzo y no acabo,
unos con un brazo menos,
y otros con piernas de palo.
—Madre, aquí me tiene usted
privado de mi soltura,
desde el día en que me hirieron
quisiera la sepultura.
¡Qué grande misericordia
hubiera usted hecho por mí,
si me hubiera dado muerte
en el día en que nací!
¡Ay de mí que no soy hombre,
ese es mi mayor dolor,
el día que usted me falte
adonde me arrimo yo!
—Hijo de mi corazón!
¿quién te ha cortado ese brazo?
—La bala de una espingarda
en el veintitres de Marzo.
Las escenas de aquel día,

madre, no puedo contar,
era el día del juicio
la batalla del Fondác.
¡Cuántos y cuántos venimos
incapaces de ganarlo!
¡cuántos y cuántos quedaron
para no poder contarlo!
Y su Magestad la Reina
de la caridad movida,
nos está dando un diario
para el pan de cada día.
A todo aquel que la guerra
le haya causado destrozo;
y si no fuera por eso
¿qué sería de nosotros?
¡Ejército vencedor!....
¡cuántas bajas has tenido!
podemos considerar
cuál estará el que ha perdido.
¿Que apreciadores pudieran
(aquellos mas afamados)
decir el valor que tiene
la sangre que han derramado?
Entre el cólera y el plomo
causaron difuntos tantos,
que se ha quedado el terreno
imitando al campo santo.
Los ojos de muchas madres
cuando se verán enjutos...
no quisiera preguntarles
por quien teneis ese luto?
¡Españoles y españolas,
ya la guerra se acabó!
demostramos gracias infinitas
al divino Salvador!
¡Viva la misericordia
de un Dios de tanto poder!
¡Viva la Reina del Cielo!
¡Viva la Reina Isabel!
¡Viva el Ejército firme
que tanto se ha desvelado,
podemos considerar
los trabajos que han pasado!

FIN.